

CHET TILLARINI O'RGANISH JARAYONIDA KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARINING INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARINING AHAMIYATI

Xoljigitov Xasan Baxodirovich

Buxoro Innovatsiyalar universitetining

Psixologiya faoliyat turlari bo'yicha

2-bosqich talabasi, Fakultet yoshlar yetakchisi.

+99894 729 5995

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11198539>

Annotatsiya: Maqolada chet tillarini o'rganishda kichik maktab yoshi davridagi bolalarda uchraydigan psixologik muammolar, ularni bartaraf qilish va chet tilini oson o'rgatish usullari hamda kichik maktab yoshidagi bolalarni chet tillariga qiziqtirish to'g'risida bir qator foydali tavsiyalar berib o'tilgan. Hozirgi kunning dolzarb mavzusi bo'lishga ulgurgan zamonaviy va ta'lim va uning sohalari bo'yicha ham qisqacha bayonot qilingan.

Kalit so'zlar: Chet tili, o'quvchi, qiziqish, psixologik yondashish, o'rganish, zamonaviy ta'lim.

Hozirda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga sifatli ta'lim olishi uchun katta e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa chet tillarni o'rganish bo'yicha bir qancha imkoniyatlar yaratildi. Muhtaram Prezidentimiz **Sh.M.Mirziyoyev** bunga katta e'tibor qaratmoqda va "**PQ 1875 Chet tillarni o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida**"gi qaror ham tasdiqlandi.

Bundan tashqari, til o'rganish uchun "**Ibrat farzandlari**" loyihasi amalga oshirilgan bu bizga bepul chet tillarini o'rganish imkoniyatini beradi. Shunday imkoniyatlar yaratilsa ham lekin, til o'rganish va o'rgatish mobaynida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda bir qancha muammolarga duch kelmoqdamiz. Ayniqsa, psixologik individual xususiyatlarini aytishimiz mumkin, mening fikrimcha kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga ingliz tilini o'rgatish davomida asosan psixologik xususiyatlarga ham e'tibor berishimiz kerak.

Kichik maktab yoshidagi bolalar 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalar bo'lib ular boshlang'ich sinf o'quvchilari hisoblanadi. Bu vaqt oralig'ida bolaning hayoti va faoliyatida muhim o'zgarishlar ro'y beradi. Har qanday bola alohida shaxs individ hisoblanadi, tabiiyki ulardagi rivojlanish bosqichlari ham bir biridan keskin farq qiladi. Psixologlarning fikricha bolani erta yoshdan gapirishga majbur qilish yoki uni tengdoshlariga qiyoslab rivojlantirishga harakat qilish ko'p hollarda aks ta'sirini beradi va yaxshi bo'lmagan natijalarga olib keladi.

Bundan tashqari, bolalar uzoq muddat davomida o'z diqqatlarini bir turdagi faoliyatga qarata olmasliklarini yodda tutish zarur. Barchamizga tanish bir yod g'oya bor bu ham bo'lsa, ota-ona o'z farzandini har tomonlama yetuk bo'lishini istashidir va o'z farzandlariga psixologik hamda fiziologik tayyorligini hisobga olmasdan unga bir qancha fanlardan yuklamalar berishga yoki sport mashg'ulotlariga jalb qilishga harakat qiladi. Bundan kichik maktab yoshidagi bolalar charchashi yoki shug'ullanayotgan mashg'ulotidan samaradorlik bo'lmasligi mumkin. Negaki, ularning tabiati bu paytlarda o'yinqaroq va shaddod bo'ladi.

Ingliz tilini o'rganishda psixik jarayonlar ham muhim rol o'ynaydi. Bulardan **birinchisi**, bu idrok tevarak-atrofdagi olam hodisalarini sezgilar yordamida bilish jarayoni. Idrok etish jarayoni axborotni tahlil qilish va qayta ishlashni ta'minlaydi. Tadqiqotlar mobaynida 1 va 2-

sinf o'quvchilarining chet tilini o'rganish davomida idrok etish jarayoni boshqa sinflarga qaraganda kuchsizroqligini ko'rsatdi.

Ikkinchisi va eng asosiysi bu diqqatdir. Diqqatning 3 ta turi mavjud bo'lib ixtiyoriy, ixtiyorsiz va ixtiyordan keyingi diqqatdir. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqat bo'lib, ularda ixtiyoriy diqqat juda zaif bo'lishini tadqiqotlar mobaynida yaqqol guvohi bo'ldik. Til o'rganish jarayonida diqqatning o'rni katta. Chunki, o'quvchilar o'qituvchining tushuntirishiga e'tibor qaratmasa mavzu haqida tushunishida muammolarga duch kelishi mumkin, bundan tashqari chet tillarini o'rganish vaqtida ko'proq diqqat talab etiladi.

Uchinchisi bu xotira - idrok etilgan narsa va hodisalarni yoki o'tmish tajribalarni esda qoldirish va zarur bo'lganda tiklashdan iborat psixik jarayondir. Maktab davrdagi o'quvchilarda ko'rgazmali-obrazli xotira rivojlangan bo'lib chet tillarni o'rganish jarayonida bu xotira muhimligiga amin bo'ldik.

O'qituvchilar chet tillarini o'rgatish davomida kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning psixologik xususiyatlariga katta e'tibor berilishi kerak. Negaki, har bir o'quvchining psixologik xususiyati turlicha bo'ladi va bunga alohida vaqt ajratishi kerakligini ham ko'rib chiqildi. O'qituvchilarning chet tilini o'rgatish jarayonida ba'zi o'quvchilar tez tushunadi chet tili mavzularini lekin ba'zilarida esa bu vaziyatning teskarisi bo'lishi mumkin. Bunday kichik maktab yoshidagi o'quvchilarga alohida e'tibor va vaqt ajratish kerak. Yana bir muhim muammo bor, bu ham bo'lsa chet tilini o'rgatishda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni diqqatini darsga jalb qilish judayam qiyin. O'rta sinf o'quvchilari uchun ba'zi mavzular juda murakkablik qiladi. Bunday yishdagi o'quvchilarni qiyinchilik va murajjablik bilan o'qitish ularga nisbatan bo'lgan psixologik bosim bo'lib qolishi ham ajab emas. Darslar qiziqarli va oson bo'lishi uchun ko'plab metodlar va ko'rgazmali o'yinlar ham mavjud. Biroq, darsdan so'ng berilgan uyga vazifalar ham biroz qiyinlik qilishi tabiiy hol. Chunki, o'quvchining uyida otanasi ingliz tilini bilmasligi ham bizga qorong'u emas.

Xulosa qilib shuni aytishimiz lozimki, olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra ingliz tili fanini o'zlashtirish bolaning psixologik individual xususiyatlariga jambarchast bog'liq ekan. Ingliz tilini o'qitish jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda har bir o'quvchi uchun individual mashg'ulot tayyorlashimiz kerak. Chunki bolalarning o'zlashtirish jarayoni bolaning individual psixologik xususiyatlariga bog'liq ekanligini tepada bir qancha misollar bilan keltirib o'tdik. Masalan: xolerik tipidagi bolalarning qabul qilishi tez bo'lganligi uchun unga beriladigan ma'lumotlarning interaktivligi va tezkorligi bilan melankolik tipidagi boladan keskin farq qiladi. Melankolik tipidagi bolalarning qabul qilishi sust bo'lganligi uchun ularga ingliz tilini o'rgatish jarayonida ularning nerv sistemasi bo'sh bo'lganligi uchun berilayotgan ma'lumotlarni qayta takrorlash har bir ingliz tilidagi so'zlarimizga urg'u berish va uning tushunganligini bilish uchun bunday bolalarga individual yondashib, ular uchun ingliz tilidan maxsus dars tizimini yaratish kerak.

References:

1. E.G'oziyev "Umumiy psixologiya"
2. SH.A.Do'stmuhammedova, Z.T.Nishonova, S.X.Jalilova, SH.K.Karimova, SH.T.Alimbaeva Toshkent-2013
3. Djuraeva, S. N. (2018). Specificity and Features of Application Modern Innovative Technologies Training to Higher Education. Eastern European Scientific Journal, 4, 136-139

4. Rashidov, A. A., & Jo'raeva, S. N. (2021). Chet TILIDA NUTQNI TINGLAB Tushunishdagi qiyinchiklar. HARBIY YETAKCHINING SHAKLLANISHIDA XORIJIY TILLARNI BILISHNING ROLI" mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi, 10-12
5. D.R. Babayeva. Nutq o'stirish nazariyasi va metodikasi. (Darslik). - T.: «Barkamol fayz media», 2018,
6. K.Risqulova "Chet tillarini o'rgatish mobaynida psixologik omillar" dissertatsiyasi.

INNOVATIVE
ACADEMY